

ANÁLISE DE MEDIAÇÃO DA FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DA REGIÃO NORDESTE PELOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8136611

Ricardo Rodrigues da Silva¹

João Agnaldo do Nascimento²

RESUMO:

O DATASUS é utilizado na fisioterapia para análises de cobertura profissionais, assistencial apesar de ainda não haver análises no tocante a cobertura da fisioterapia cardiovascular. Este estudo objetiva analisar com mediação a assistência fisioterapêutica na região nordeste do Brasil pelos três níveis de complexidade entre 2011 e 2021. Trata-se de um estudo observacional ecológico, sendo calculados os índices – taxas e realizando análise de mediação com significância estatística de $p=0.05$. As variáveis apresentam-se mais influenciadas pela fisioterapia na alta e média complexidade, principalmente permanência hospitalar, internações e custos hospitalares. A fisioterapia desponta como importante papel frente aos desfechos por doença cardiovascular no nordeste, a ponto que necessita-se mais políticas públicas na atenção básica.

Palavras-chave: Fisioterapia; Pesquisa sobre serviços de saúde

ABSTRACT

DATASUS is used in physiotherapy for analysis of professional and healthcare coverage, although there are still no analyzes regarding coverage of cardiovascular physiotherapy. This study aims to analyze with mediation the physiotherapeutic assistance in the northeast region of Brazil by the three levels of complexity between 2011 and 2021. It is an ecological observational study, calculating the indices – rates and performing mediation analysis with statistical significance of $p= 0.05$. Variables are more influenced by physiotherapy in high and medium complexity, mainly hospital stay, admissions and hospital costs. Physical therapy emerges as an important role in the face of cardiovascular disease outcomes in the Northeast, to the point that more public policies are needed in primary care.

Keywords: Physiotherapy; Research on health services

INTRODUÇÃO

Na fisioterapia, a utilização do DATASUS na pesquisa é bem relatada para diversificados objetivos, desde análise da cobertura profissional, diferenças regionais no repasse público para assistência, como também para observar a inserção do profissional fisioterapeuta em nível de atenção. (SOUSA ET AL., 2022; CASTRO et al., 2013; TAVARES et al., 2018). Apesar de no tocante à reabilitação cardiovascular ainda não dispor de análise sobre sua relação em atender às demandas de saúde (MAIR et al., 2008).

No começo da última década, Castro et al., (2011) analisaram as principais diferenças regionais e custos de procedimentos da fisioterapia no SUS, num corte temporal de 1995 a 2008, a nível ambulatorial, com distribuição geográfica a nível regional e caracterizando por coeficiente de atendimento, onde no paciente com transtorno clínico cardiovascular foram

96.216 atendimentos, representando 0,27% do total, com valor pago por atendimento de 4,46 reais, somando um montante de 480.133,27 reais, apontando uma baixa remuneração à fisioterapia e, ainda uma necessidade da ampliação do fisioterapeuta a nível ambulatorial, sugerindo o incremento especialmente no Norte e Nordeste pelo então programa Núcleo de Apoio a

Saúde da Família (NASF), todavia extinto pelo Governo Federal por meio da portaria 2.979/2019. (CASTRO et al., 2011; BRASIL, 2019).

Para a fisioterapia cardiovascular, seus desafios relacionados as atenções do indivíduo com risco cardiovascular vão desde uma abordagem preventiva até complexa, nos três níveis de atenção, garantindo mudanças positivas, físicas, sociais e psicossociais, sendo um destaque internacional a atuação do fisioterapeuta cardiovascular brasileiro, havendo necessidade da sua valorização. (HERINGER et al., 2018).

Já o pensar em coletivo na saúde é trabalhar sua equidade por meio da justiça social (RIBEIRO, 2015), e é uma das novas responsabilidades sociais e desafios do profissional fisioterapeuta reorientar-se na saúde coletiva com a sua transformação e reestruturação de práxis embasadas no novo perfil epidemiológico do país (MALTA et al., 2010).

Buscando compreender as taxas de procedimentos da fisioterapia utilizando o DATASUS, este estudo visa a nível regional do Nordeste brasileiro, observar as taxas de procedimentos da fisioterapia nas doenças cardiovasculares e utilizando um modelo de mediação visualizar efeitos da assistência fisioterapêutica.

MÉTODOS

Esta pesquisa trata-se de um estudo ecológico retrospectivo de caráter descritivo e quantitativo, propondo-se a observar as características na assistência em saúde cardiovascular brasileira pela fisioterapia na década 2011 a 2021 na Região Nordeste do Brasil, com dados do Sistema Informatizado do Ministério da Saúde – DATASUS, regime público. Para transformação e armazenamento dos dados brutos, foram calculados o índices das variáveis internações, custos hospitalares, valores de serviços profissionais, mortalidade e média de permanência de hospitalização, fixando o índice em relação ao ano 2011 (100), multiplicando o valor dos anos seguintes por 100 e dividindo pelo valor do ano 2021 no software Microsoft Excel versão 2021® , no mesmo software em seguida, a mesma metodologia foi empregada para calcular as taxas de atendimento da fisioterapia na baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Agrupando

em colunas, com os anos dispostos em linhas, para ocorrer a análise com a mediação.

A análise com modelo de mediação no software Jamovi® versão 2.3.21.0 para observar a influência em efeitos diretos e indiretos da fisioterapia nas três complexidades nos desfechos de internações, custos hospitalares, custos profissionais, mortalidade e permanência hospitalares, sendo fixadas como variáveis dependentes as taxas das internações, valores totais de custos hospitalares, valor de serviços profissionais, e mortalidade, e a variável independente, ou mediadora, as taxas de cada complexidade da assistência da fisioterapia, por conseguinte a variável preditora permanência hospitalar.

O modelo de mediação é utilizado para observar quando uma variável dependente é afetada pela preditora indiretamente através da variável interveniente ou também mediadora (PREACHER; HAYES 2008). A utilização dos efeitos totais, diretos e indiretos desta mediação possui aplicações práticas, como tomada de decisão em saúde, legislação e políticas (PEARL, 2001)

Foi adotado um intervalo de confiança (IC) de 95% e a significância estatística será de p-valor <0,05. Sendo observados os efeitos diretos, indiretos e totais. As influências isoladas também foram mediadas. Os resultados foram extraídos através de tabela.

RESULTADOS

Tabela 1: Taxas de procedimentos calculadas com números índices pelos dados extraídos no DATASUS. Autores.

TAXA DE PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NA MÉDIA COMPLEXIDADE	TAXA DE PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NA ALTA COMPLEXIDADE	TAXA DE PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NA BAIXA COMPLEXIDADE
--	---	--

100	100	100
280,96	208	178,7
316,21	219,67	936,76
141,41	213,87	499,18
151,2	254,63	301,11
443,23	248,31	460,29
611,95	287,12	281,55
873,78	380,2	112,79
901,59	405,75	98,8
383,57	330,27	23,97
488,51	325,42	32,44

Tabela 2: Efeitos observados no modelo de mediação utilizando o software Jamovi®. Significância: $p=0.05$.

Fisioterapia na Baixa Complexidade		
Variável	Efeito observado	p-valor
Mortalidade	Total	0.002
Permanência	Total	0.002
Custos Hospitalares	Direto	<.001
Serviços profissionais	Direto	<.001
Internações	Direto	<.001
Fisioterapia na média complexidade		

Variável	Efeito observado	p-valor
Mortalidade	Isolado	<.001
Permanência	Total	0.002
Custos hospitalares	Direto	<.001
Serviços profissionais	Direto	<.001
Internações	Direto	<.001
Fisioterapia na alta complexidade		
Variável	Efeito observado	p-valor
Mortalidade	Total	0.003
Permanência	Direto	<.001
Custos hospitalares	Direto	<.001
Serviços profissionais	Direto	<.001
Internações	Direto	<.001

DISCUSSÃO

Na baixa complexidade, não houve influência direta na mortalidade, nem permanência, permanência, mas sim em custos hospitalares, com serviços profissionais e internações, na fisioterapia na média complexidade (ambulatorial) influenciou na mortalidade isoladamente, e diretamente em custos hospitalares, custos com serviços profissionais e internações. Na fisioterapia na alta complexidade não influenciou mortalidade já na permanência hospitalar houve influência e isoladamente. Também foram observados efeitos de influência na hospitalização, serviços e internações.

Na região Nordeste houve efeito de influência da fisioterapia na mortalidade, havendo estabilização, na baixa complexidade, que pode ser justificada pelo crescimento na implantação de estratégias da atenção básica, como o núcleo de saúde da família, no qual a fisioterapia se insere, e com correlação significativa com melhores indicadores em saúde e socioeconômicos na região. (CARVALHO; MACENA, 2016).

A permanência na hospitalização apresenta-se mais influenciada pela fisioterapia na alta complexidade, mesmo com alterações entre as regiões, e os mecanismos inerentes a este desfecho possam estar voltados a cobertura assistencial e articulação público-privadas maiores na alta complexidade (ROMANO; SCATENA; KEHRIG, 2015), avanços na política e reorganização da atenção hospitalar no Sistema Único de Saúde (SANTOS et al., 2020) mesmo com fluxo mais inábil entre unidades básicas de saúde e especialidades, acontecendo potencial sobrecarga hospitalar, à luz de infraestrutura subdesenvolvida da média complexidade (SALDIVA; VERAS, 2018), justificando os dados desta pesquisa, percebidos os poucos efeitos na média complexidade.

Observa-se ainda um aumento nas taxas de procedimento da fisioterapia na baixa e média complexidade, ao ponto de um decréscimo na baixa complexidade.

CONCLUSÃO

Apesar das limitações deste estudo, dado observar unicamente uma região brasileira, a fisioterapia demonstrou ser uma área importante nos impactos por doença cardiovascular, principalmente contribuindo na estabilização de mortalidade, custos profissionais, hospitalares e de permanência. Necessita-se de maiores políticas públicas na atenção primária, à luz da fisioterapia cardiovascular.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Alessandra Paiva De; NEVES, Victor Ribeiro; ACIOLE, Giovanni Gurgel. Diferenças regionais e custos dos procedimentos de fisioterapia no Sistema

Único de Saúde do Brasil, 1995 a 2008. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 30, n. 5, p. 469–476, 2011.

CASTRO, Shamyry Sulyvan De; BARBOSA, Guilherme Rodrigues; AGUIAR, Ricardo Goes De. Distribuição do investimento público na assistência fisioterapêutica ambulatorial, Brasil, 2000 a 2006. **Fisioterapia em Movimento**, v. 26, n. 3, p. 639–645, 2013.

MALTA, Deborah Carvalho; MORAIS NETO, Otaliba Libânio De; SILVA JUNIOR, Jarbas Barbosa Da. Apresentação do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 20, n. 4, p. 425–438, 2011.

MAIR, Vanessa; YOSHIMORI, Darlene Yuri; CIPRIANO JR., Gerson; *et al.* Perfil da fisioterapia na reabilitação cardiovascular no Brasil. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 15, n. 4, p. 333–338, 2008

KARSTEN, Marlus. Reabilitação (e fisioterapia) cardiovascular no Brasil. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 25, n. 1, p. 1–2, 2018

BRASIL. Portaria N° 2.979, de 12 de Novembro de 2019. Institui o programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária a saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde por meio da alteração da portaria de consolidação n° 6/GM/MS, de 28 de Setembro de 2017. Brasília, DF: **Diário Oficial da União**, 2019

TAVARES, Larissa Riani Costa; COSTA, José Luiz Riani; OISHI, Jorge; *et al.* Distribuição territorial de fisioterapeutas no Brasil: análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES/2010. **ConScientiae Saúde**, v. 15, n. 1, p. 53–61, 2016.

RIBEIRO, Carlos Dimas. Justiça social e equidade em saúde: uma abordagem centrada nos funcionamentos. **Saúde e Sociedade**, v. 24, n. 4, p. 1109–1118, 2015.

ALVES, Maria Angélica; RIBEIRO, Fabiane Ferreira; SAMPAIO, Rosana Ferreira. Potencial de mudança nas práticas de saúde: a percepção de trabalhadores de uma Rede de Reabilitação em (trans)formação. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 23, n. 2, p. 185–192, 2016.

GIOVANELLA, Ligia; FRANCO, Cassiano Mendes; ALMEIDA, Patty Fidelis De. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 4, p. 1475–1482, 2020.

PEARL, Judea. Direct and Indirect Effects.

PREACHER, Kristopher J.; HAYES, Andrew F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. **Behavior Research Methods**, v. 40, n. 3, p. 879–891, 2008.

REIS, Aparecido Francisco Dos. Da bio à necropolítica: a política de saúde, narrativas e ações do neoliberalismo do governo Bolsonaro e seus impactos junto aos idosos na pandemia de Covid-19. **Revista Katálisis**, v. 25, n. 2, p. 392–403, 2022.

ROMANO, Cátia Maria Costa; SCATENA, João Henrique Gurtler; KEHRIG, Ruth Terezinha. Articulação público-privada na atenção ambulatorial de média e alta complexidade do SUS: atuação da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 25, n. 4, p. 1095–1115, 2015.

SALDIVA, Paulo Hilário Nascimento; VERAS, Mariana. Gastos públicos com saúde: breve histórico, situação atual e perspectivas futuras. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 92, 2017. Disponível em: <<http://www.gnresearch.org/doi/10.5935/0103-4014.20180005>>. Acesso em: 11 jul. 2023.

SANTOS, Thadeu Borges Souza; MOREIRA, Andrea Laura Andrade; SUZART, Nathália Almeida; *et al.* Gestão hospitalar no Sistema Único de Saúde: problemáticas de estudos em política, planejamento e gestão em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3597–3609, 2020.

TAVARES, Larissa Riani Costa; COSTA, José Luiz Riani; OISHI, Jorge; *et al.*

Distribuição territorial de fisioterapeutas no Brasil: análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES/2010. **ConScientiae Saúde**, v. 15, n. 1, p. 53–61, 2016.

¹Universidade Federal da Paraíba

ricardofisio1@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7705-8855

²Universidade Federal da Paraíba

joao.agnaldo@academico.ufpb.br

ORCID: 0000-0002-3138-2596

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil